

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ ПРОЕКТ О ЛИКВИДАЦИИ ТЮРЕМ: СЕРЬЕЗНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И АБСОЛЮТНАЯ УТОПИЯ

BOLSHEVIK PENITENTIARY PROJECT ON THE LIQUIDATION OF PRISONS: A SERIOUS DISCUSSION AND ABSOLUTE UTOPIA

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

д.и.н., к.ю.н., профессор,

Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

Doctor of History, Candidate of Law, Professor,

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

После октябрьской революции 1917 г. взявшие в свои руки власть большевики стали формировать свою новую государственность, радикально отличающуюся как от Российской империи, так и Временного правительства, на основе соответствующих политико-идеологических принципов и лозунгов (вся власть народу, огосударствление средств производства, уничтожение класса эксплуататоров и др.). Пенитенциарная сфера, связанная с содержанием преступников в местах лишения свободы, не стала исключением. В этом контексте большевиками была разработана своя концепция, предполагавшая ликвидацию тюремных учреждений и имея в виду акцент на воспитательную работу по исправлению преступников. Так, в 1919 г. в обновленной Программе коммунистической партии указывалось о том, что в советском государстве уже имеются основания для того, чтобы ввести такой вид наказания, как общественное порицание, расширять роль товарищеских судов, «заменяя лишение свободы обязательным трудом с сохранением свободы, заменяя тюрьмы воспитательными учреждениями». Различные аспекты этой концепции на самом серьезном уровне обсуждались советскими учеными и специалистами. В статье представлен обзор изданного в 1934 г. сборника «От тюрем к воспитательным учреждениям», где представлены различные точки зрения, которые, однако не выходили за рамки общей идеи советской пенитенциарии. В реальности же этот проект, как показала история, оказался абсолютной утопией – достаточно указать, например, что уже в 1936-1937 г. в СССР вновь были воссозданы тюрьмы как места лишения свободы, а максимальный срок лишения свободы был увеличен до 25 лет. Дается объяснение этому феномену.

After the October Revolution of 1917, the Bolsheviks, who took power into their own hands, began to form their new statehood, radically different from both the Russian Empire and the Provisional Government, based on the corresponding political and ideological principles and slogans (all power to the people, nationalization of the means of production, destruction of the class of exploiters, etc.). The penitentiary sphere, associated with the detention of criminals in places of deprivation of liberty, was no exception. In this context, the Bolsheviks developed their own concept, which assumed the liquidation of prison institutions and meant an emphasis on educational work to correct criminals. Thus, in 1919, the updated Program of the Communist Party indicated that in the Soviet state there were already grounds for introducing such a type of punishment as public censure, expanding the role of comradesly courts, "replacing deprivation of liberty with compulsory labor while maintaining freedom, replacing prisons with educational institutions." Various aspects of this concept were discussed at the most serious level by Soviet scientists and specialists. The article presents an overview of the collection "From Prisons to Educational Institutions" published in 1934, which presents various points of view, which, however, did not go beyond the general idea of the Soviet penitentiary. In reality, this project, as history has shown, turned out to be an absolute utopia - it is enough to point

out, for example, that already in 1936-1937 in the USSR prisons were recreated as a type of place of imprisonment, and the maximum term of imprisonment was increased to 25 years. An explanation of this phenomenon is given.

Ключевые слова: советское государство, правонарушители, воспитательная работа, исправление, свобода, государство, закон, тюрьмы.

Key words: Soviet state, offenders, educational work, correction, freedom, state, law, prisons.

Прежде всего отметим, что коренная перестройка государственности после октябрьской революции 1917 г. в основных аспектах были обоснована и сформулирована значительно ранее революционных событий, и прежде всего в программных документах большевистской партии – РСДРП(б), в дальнейшем переименованную, имея в виду рассматриваемый нами период, в РКП(б)-ВКП(б). Пенитенциарная (исправительно-трудовая) политика в этом отношении не стала исключением. В этом смысле функционировавшая в Российской империи пенитенциарная система, связанная с лишением свободы (ссылка, тюремное заключение, каторга и т.д.), в советской литературе жестко критиковалась, и прежде всего, в известных работах М.Н. Гернета «История царской тюрьмы» [1], в том числе за плохие условия отбывания наказания, произвол тюремной администрации, унижение достоинства личности заключенных и т.д. В противовес царским тюрьмам советская власть предложила новую концепцию, которая достаточно четко была выражена в обновленной Программе РКП(б), принятой в 1919 г.: «в области наказания организованные таким образом суды уже привели к коренному изменению характера наказания, осуществляя в широких размерах условное осуждение, введя как меру наказания общественное порицание, заменяя лишение свободы обязательным трудом с сохранением свободы, заменяя тюрьмы воспитательными учреждениями и давая возможность применять практику товарищеских судов» [2, с. 34].

Во исполнение этой партийной директивы принимались соответствующие нормативно-правовые и иные акты. Так, в 1918 г. была издана Временная инструкция о лишении свободы как о мере наказания, и порядке отбывания такового (сравнительно недавно этот акт, в связи со 100-летием его принятия был подробно проанализирован Л.И. Беляевой [3]). В этих и других актах (УК РСФСР 1922, 1926 г., ИТК РСФСР 1924, 1933 г. и др.) действительно предусматривались сравнительно гуманные меры в отношении арестантов (за исключением «классовых врагов»), в частности, по УК РСФСР максимальный срок лишения свободы составлял 10 лет (а в проекте и вовсе предлагалось 5 лет). В целях обобщения опыта советской пенитенциарной политики, имея в виду, безусловно, представить ее как самую передовую в мире, в 1934 г. был издан сборник статей «От тюрем к воспитательным учреждениям» под общей редакцией заместителя Прокурора СССР, доктора юридических наук, профессора А.Я. Вышинского [4].

В начале книги сделана оговорка о том, что сборник составлен при участии и по материалам всех союзных республик, что, вероятно, должно было показать, что советская пенитенциарная политика проводилась на всей территории Советского Союза. Указывалось также, что в редактировании сборника принимали участие такие известные к тому времени ученые и специалисты в сфере исправительно-трудового права, как И.А. Апетер, Я.Л. Берман, Г.И. Волков, Г.К. Рогинский, А.Ф. Шестков, А.С. Шляпочников, А.Я. Эстин. Сборник подготовлен в Институте уголовной и исправительно-трудовой политики при Прокуратуре СССР и НКЮ РСФСР. Посмотрим, какого рода мысли излагали авторы статей. Но сначала обратим внимание на довольно просторном (11 страниц) предисловии, написанном А.Я. Вышинским.

Общий тон предисловия хвалебный: на месте царских тюрем-«мертвых домов», пролетарская революция строит принципиально новые исправительные учреждения, «преследующие цели борьбы за новое социалистическое общество». Вышинский, жестко критикуя эксплуататорскую сущность буржуазного государства (соответственно и тюрьмы в буржуазных государствах), вместе с тем указывает, что советская власть в переходный период строительства коммунизма не может отказаться от функции «подавления» - до тех пор, пока существуют остатки эксплуататорских классов. В качестве примера новой и эффективной советской исправительно-трудовой политики приводится строительство Беломорско-Балтийского канала, где в ударников и энтузиастов этой великой стройки «перекованы» тысячи заключенных - бывших бандитов, грабителей и даже контрреволюционеров. Особо подчеркивается, что в основе исправительного дела – социально-полезный труд.

Наряду с трудом режим в ИТУ определяется также на основе принципов контроля и самодисциплины, самоуправления со стороны заключенных, развития имевших место только в СССР товарищеских судов в ИТУ, культсоветов, стенгазет, соцсоревнования, фабрично-заводского обучения для несовершеннолетних заключенных и т.д. Вышинский приводит конкретные примеры проявления такого рода мер в ИТУ. Указывается, что преступниками в СССР становятся прежде по причине еще сохранявшихся пережитков капитализма, которые «еще крепко сидят в сознании отсталых слоев трудящихся», но «грандиозные перспективы» советского общества, бесспорно, приведут к «окончательному искоренению пережитков капитализма».

При этом ни одного недостатка в деятельности ИТУ названо не было. Первая статья сборника «Развитие советской исправительно-трудовой политики как части советской уголовной политики (авторы А. Эстрин, В. Трехтерев) посвящена в основном теоретическим вопросам. Отмечается, в частности, что задача окончательной замены системы наказаний системой воспитательных мер — это «лишь дело будущего, и поэтому в настоящее время (то есть начало 1930-х гг.) часто задача воспитания лишенных свободы «неизбежно должна уступать ... задаче изоляции опасных элементов и их обезвреживания» [4, с. 27]. Авторам нужно отдать должное в определенной объективности своих суждений в части сроков решения поставленной партией цели. Причем, задача «изоляции» ставилась прежде всего в отношении «классовых врагов пролетариата», и одной из мер их «подавления» должны были стать ИТЛ, закон о создании которых издан в 1930 г. В статье указывается на необходимость «величайшей гибкости» в вопросах применения мер принуждения, имея в виду, чтобы в ИТЛ не попадали, в частности, «отсталые и колеблющиеся элементы из рядов самого рабочего класса» [4, с. 30]. В следующей статье «Труд в исправительно-трудовых учреждениях» (авторы М. Кесслер, В. Олейник) речь идет о трудоустройстве осужденных к лишению свободы.

Здесь дается сравнение «рабского» труда арестантов в буржуазных тюрьмах и воспитывающего труда в советских ИТУ, где труд «не может быть орудием репрессии ... особо тяжелым, каторжным трудом» [4, с. 102]. Авторы включают ряд фотографий, на которых заключенные колоний обучаются и работают на разного рода станках, в частности, ткацких. В статье представлены интересные статистические данные. Так, по состоянию на 1 августа 1932 г. от общего числа лишенных свободы в РСФСР были заняты: а) в промышленных предприятиях и колхозах – 46%; б) на массовых работах неквалифицированного труда – 32%; в) на хоз работах по обслуживанию мест лишения свободы (канцелярия, окарауливание и др.) - 22% [4, с. 120]. Описываются условия труда в передовых ИТУ, где, в частности, предусматривались дома отдыха, «наиболее благоустроенные камеры» для ударников труда, много внимания уделяется институту соцсоревнования, обучению рабочим профессиям в ИТУ.

Следующая работа К. Линтина под названием «Сельскохозяйственные колонии для

лишенных свободы» посвящена особенностям исполнения наказания в указанных в названии ИТУ. Отмечается, что в странах капитализма таких колоний нет, поскольку в них арестанты-трудящиеся могли дополнительно питаться, а сытый арестант может быть опасен для власти, по этой же причине в Российской империи, по утверждению автора, также не было ни одной сельхозколонии. Другое дело в СССР - здесь поставлена цель заменить тюремные камеры («каменные мешки») вот такими ИТУ. Показываются их польза для исправления преступников, достижения, приводятся конкретные цифры. В конце в общем виде перечисляются некоторые недостатки в деятельности сельхозколоний, в числе которых недостаточная площадь колоний, чтобы везде организовать механизированное хозяйство, недостаточно «живого и мертвого инвентаря», нехватка специалистов, слабо развиваются опытные участки [4, с. 142].

В. Музыкант написал статью – «Ликвидация неграмотности и малограмотности среди лишенных свободы». Здесь также дается сравнение с Российской империей, где «тюремная школа из института просвещения превращалась в орудие классового господства помещиков и капиталистов» [4, с. 143], и ставилась задача внушать заключенным преданность престолу и подчинение властям. В противовес этому отмечается, что советская власть придавала огромное значение повышению грамотности населения, соответственно «партийные и советские директивы о борьбе за советскую школу сохраняли свою силу и в отношении мест лишения свободы» [4, с. 147].

В статье данного автора приводятся особенности просветительской деятельности в ИТУ. Недостатки в этой деятельности не указываются. В подобном ключе выдержаны статьи «Профессионально-техническое образование лишенных свободы» (авторы – В. Музыкант, А. Халецкий), «Библиотечная работа в исправительно-трудовых учреждениях СССР (автор – Д. Стельмах), «Театр, музыка, пение, кино и радио в местах лишения свободы» (автор – М. Гриневский), «Печать в местах лишения свободы» (автор – А. Шесткова).

В статье «Органы самодеятельности в местах лишения свободы» показывается значение полезной инициативы заключенных, для реализации которой представляются необходимые условия, и в этом смысле раскрывается институт самодеятельных организаций в ИТУ, о которых не могло быть и речи в царских тюрьмах и который оказывает существенное влияние на процесс исправления заключенных. Раскрываются такие виды самодеятельности заключенных, как «культсоветы, штабы ударных бригад, товарищеские суды, юридическое бюро, санитарно-бытовые комиссии, общие собрания, выборные представители, стенгазеты» [4, с. 184] и другие, которые, помимо исправительного значения, «являются важным фактором борьбы с вылазками классового врага, с его попытками сопротивления социалистическим достижениям в ИТУ» [4, с. 184].

Далее раскрываются указанные виды самодеятельности заключенных; недостатки в этой работе не указываются. Статья «Товарищеские суды» (авторы – Е. Френкель, Д. Стельмах) является продолжением предыдущей статьи – в ней подробно раскрывается одна из отмеченных форм самодеятельности заключенных в ИТУ, при этом указываются некоторые недостатки. Следующая статья с кратким названием «Режим» и большим объемом (автор – Б. Утевский) подробно раскрывает условия содержания заключенных в ИТУ. Значительное внимание уделяется «варварским методам буржуазной тюрьмы, которые, в первую очередь, направлены против пролетариата» [4, с. 209]. «Принципиально» иное положение в советских ИТУ, поскольку в них имеют место: запрещение мучительства при проведении режима; «исчез напряженный, унижительный, специфический «тюремный дух», убивающий в заключенных самоуважение и чувство собственного достоинства» [4, с. 255]; содействие режима развитию общественных навыков заключенных; освобождение режима от религиозных влияний и т.д. Отмечается, что для обеспечения режима в советских ИТУ постепенно меньше будет принудительного регулирования со стороны администрации ИТУ и все больше самодисциплины заключенных.

Но, опять же, недостатки в деятельности администрации ИТУ по поддержанию установленного режима в ИТУ не указываются. В этом же ряду статьи «Медико-санитарное дело в местах лишения свободы» (авторы – Н. Спасокукоцкий, З. Быховский), «Распределительные и наблюдательные комиссии в системе советских исправительно-трудовых учреждений» (авторы – Н. Дурманов). В статье «Принципы организации исправительно-трудовых учреждений для молодежи» (автор – А. Шестков) показываются особенности режима, трудоустройства, воспитательной работы с несовершеннолетними. Показывается контраст условий отбывания наказания в буржуазных странах и в СССР. В странах капитализма «юные узники» подвергаются «мучительствам и издевательствам» [4, с. 238]. Совсем другое положение в СССР, где несовершеннолетние осужденные в трудовых коммунах получают общее образование, обучаются профессиям, с ними ведется активная культурно-просветительская работа, основанная на принципе гуманизма. В таком же ключе выдержана статья «Женщина в исправительно-трудовых учреждениях» (авторы – А. Шестаков, Б. Утевский).

В сборнике речь идет также о проблемах управления исправительно-трудовыми учреждениями, включая кадровые проблемы: «Органы управления» (автор – Д. Блауберг), «Борьба за кадры в исправительно-трудовом деле» (авторы – Ю. Бехтерев, Е. Любимова), где указывается, в частности, что «борьба за кадры является той задачей, над разрешением которой упорно борются исправительно-трудовые учреждения ... до сих пор представляет одну из первых задач, стоящих перед ИТУ» [4, с. 415]. В последней статье сборника «Исправительно-трудовая политика эпохи вступления в социализм» (автор – И. Апетер) указывается, что в эту эпоху роль ИТУ «как орудия пролетарской диктатуры, как органа репрессии, как средства принуждения и воспитания должна еще более возрасти и усилиться. Но это значит также, что возрастет удельный вес воспитательного начала в деятельности ИТУ, что расширяются пределы его применения, что убеждение как метод исправительно-трудового воздействия приобретает еще большее значение, еще более расширяет сферу своего влияния» [4, с. 450].

Подытоживая, отметим очевидную направленность рассмотренных статей: на основе классового подхода показать превосходство передовой советской исправительно-трудовой системы над пенитенциарными системами буржуазных стран того времени. Это видно, прежде всего, по хвалебной оценке всех сторон деятельности советских ИТУ при отсутствии сведений о проблемах и недостатках (о них упомянуто лишь в двух статьях и в общем плане). Такой подход не был удивительным, учитывая, что к началу 1930-х гг. в СССР уже сформировалась административно-командная система управления обществом и государством, в которой жестко действовала цензура, и о серьезной критике не могло быть и речи.

При этом, как отмечалось выше, нельзя не признать того, что формально советская пенитенциарная система действительно, если судить по принятым законам, была вполне прогрессивной. Однако это, во-первых, относилось к периоду до рубежа 1930 г., когда был создан печально известный ГУЛАГ, появились исправительно-трудовые лагеря (на основании специального упомянутого выше Положения об ИТЛ [5], переведенные из НКЮ в ведение НКВД. И, во-вторых, и это главное, установленные нормативные положения зачастую были декларативными. Последующие политические репрессии лишь усугубляли условия содержания заключенных в советских ИТУ. Срок лишения свободы был увеличен до 25 лет, были возвращены тюрьмы, так критикуемые до этого в советской пропаганде, и, таким образом, можно говорить о завершении советского пенитенциарного проекта. В конце 1980-х гг. в СССР признали необходимым изучать и перенимать полезный опыт капиталистических стран в тюремном деле, и тем самым политико-идеологический подход к пенитенциарной сфере остался в прошлом. В настоящее время отечественная уголовно-исполнительная система переживает не лучшие времена, но это уже, как говорится, другая история, в которой, тем не менее, нужно учитывать отечественный опыт.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гернет М.Н. История царской тюрьмы. В 5 т. М.: Госюриздат, 1960-1963.
2. Программа Российской коммунистической партии (большевиков / принята решением VIII съезда РКП(б) от 09. 03. 1919 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М.: Политиздат, 1983. Т. 3. 1917-1922. С. 25-92.
3. Беляева Л. И. О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового (Временная инструкция): взгляд сквозь столетие // Человек: преступление и наказание. 2019. Т. 27(1-4). № 3. С. 310-323.
4. От тюрем к воспитательным учреждениям: сб. статей / Под общ. ред. А.Я. Вышинского. М.: Гос.изд. «Сов. зак-во», 1934. 452 с. Тираж 8500 экз.
5. Положение об исправительно-трудовых лагерях (утв. СНК СССР 07.04.1930) // СЗ СССР. 1930. № 22. Ст. 248.

© Упоров И.В., 2024.